

बाल श्रमिकों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता: आगरा जिले के ग्रामीण-नगरीय बाल श्रमिकों का तुलनात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Health Awareness among Child labourers: A Comparative Sociological Study of Rural-urban Child Laborers in Agra District

Paper Id : 18904 Submission Date : 2024-05-11 Acceptance Date : 2024-05-23 Publication Date : 2024-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12160485

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/researchtimes.php#8>

रेनु कुमारी

शोध छात्रा

समाजशास्त्र एवं राजनीति

विज्ञान विभाग

संकाय: समाज विज्ञान,

दयालबाग एजुकेशनल

इंस्टीट्यूट

दयालबाग, आगरा, उ. प्र., भारत

परविन्द्र कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र एवं राजनीति

विज्ञान विभाग

संकाय: समाज विज्ञान,

दयालबाग एजुकेशनल

इंस्टीट्यूट

दयालबाग, आगरा, उ. प्र., भारत

सारांश

बच्चे देश तथा समाज के मार्गदर्शक तथा भविष्य होते हैं। बच्चे ही देश की उचित पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास की नींव बचपन से ही रखी जाती है। परन्तु वर्तमान समय में विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के कल-कारखानों में बाल श्रमिक श्रम में नियोजित हैं, उनके मध्य गम्भीर चुनौती है। समाज के विकास के लिये बाल श्रमिकों का स्वास्थ्य, जागरूक तथा शिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। अतः देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में बाल श्रमिकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, किन्तु देश व समाज का सम्पूर्ण विकास तभी होगा जब बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्ति दिलाकर उन्हें शिक्षा सहित समाज में समस्त क्षेत्रों में उचित व समान अवसर उपलब्ध किए जायें। बाल श्रमिकों को ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में श्रम करते देखा जा सकता है। श्रमिक बच्चे अक्सर कम कौशल, कम वेतन व कार्य की लंबी अवधि वाले कार्यों में शामिल होते हैं। जिनमें कुछ बाल श्रमिक कृषि और घरेलू श्रमिक या सड़क पर कार्य करने वाले अथवा औद्योगिक श्रमिक हैं। मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों में बाल श्रमिक सबसे अधिक जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली कामकाजी परिस्थितियों में संलग्न हैं। बाल श्रमिक कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, नींद की कमी एवं दुष्प्रभावों से ग्रसित रहते हैं और व्यस्क अवस्था तक विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कार्य के अधिक घण्टे, भरपेट भोजन की कमी, नींद की कमी तथा जटिल मशीनों के बीच श्रम करना आदि परिस्थितियां बाल श्रमिकों के लिए दुर्घटनाओं को निमंत्रण देती हैं। ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने से बाल श्रमिकों का जागरूक तथा शिक्षित होना बहुत जरूरी है।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

Children are the guides and future of the country and society. Children create the proper background of the country. The foundation of children's physical and mental development is laid from childhood itself. But at present, there is a serious challenge among child laborers employed in various types of factories in developing countries. For the development of society, it is very important for child laborers to be healthy, aware and educated. Therefore, the role of child labor in the economic and social development of the country cannot be denied, but the overall development of the country and society will happen only when child labor is freed from labor and provided fair and equal opportunities in all areas of the society including education. Child laborers can be seen working in both rural and urban areas. Labor children are often involved in jobs with low skills, low wages and long working hours. Some of these child laborers are agricultural and domestic workers or road workers or industrial workers. Child laborers, primarily in urban areas, are engaged in the most hazardous and health-damaging working conditions. Child laborers suffer from malnutrition, poor health, lack of sleep and ill effects and become victims of various diseases by the time they reach adulthood. Long working hours, lack of adequate food, lack of sleep and working under complex machines invite accidents for child

labourers. When such a situation arises, it is very important for child laborers to be aware and educated.

मुख्य शब्द

बाल श्रमिक, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण, नगरीय, जागरूकता।

मुख्य शब्द का

Child Labour, Labour, Health, Education, Rural, Urban, Awareness.

अंग्रेजी अनुवाद

प्रस्तावना

समाज में अधिकतर बाल श्रमिक असंगठित व अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित है, जिनमें बाल श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनके अतिरिक्त कुछ स्वनियोजित बाल श्रमिक जैसे- सब्जी विक्रेता, टोकरी बनाना, जूते की पॉलिस, कृषि की देखभाल तथा ढाबों व होटलों में बर्तनों की चमक आदि स्वनियोजित श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं (चोपड़ा, 1994 एवं सिंह, 1997)। इसका सीधा अर्थ है कि अभी भी देश में मनुष्यों का गरीबी रेखा में जीवनयापन करना। गरीबी तथा भुखमरी से मजबूर गरीब माता-पिता अपने बच्चों को श्रमिक बनाने के लिए विवश होते हैं। भारतीय समाज में बाल श्रम एक अभिशाप के समान है। उस समय यह स्थिति और अधिक गम्भीर रूप धारण कर लेती है, जब बाल श्रमिक पेट की भूख शांत करने के लिए जोखिमपूर्ण कामकाजी परिस्थितियों में श्रम करते हैं, जो उनके भविष्य व स्वास्थ्य के लिए घातक साबित होती है। बच्चों का बचपन हँसने, खेलने, पढ़ने तथा स्वतंत्रतापूर्वक जीने के लिए होता है, लेकिन बहुत दुःखद है कि बाल श्रमिकों का बचपन श्रम करने में गुजरता है। देश तथा राज्य के हर एक जिले में श्रमिक बच्चे मौजूद हैं। बाल श्रमिकों के समक्ष शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याएं चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं। गरीब वर्ग के कार्यरत बच्चे खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, अशिक्षा, जाति, वर्ग एवं अस्वास्थ्यकर स्थिति जैसे कारकों द्वारा पीड़ित हैं। यदि बाल श्रमिक शिक्षित, जागरूक तथा अपने अधिकारों के प्रति सम्पन्न होंगे तभी देश तथा समाज के साथ-साथ स्वयं की जिम्मेदारियों को भली-भाँति समझ सकेंगे और उन जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब हो सकेंगे।

समाजशास्त्रीय महत्व:- भारत में बाल श्रमिकों का एक वृहद् भाग अपने अधिकारों से विमुख हैं। उन्हें श्रम करते समय अनेक कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। 20 नवम्बर वर्ष 1959 में यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि “बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु जरूरी है कि बच्चों का उचित विकास पारिवारिक माहौल के अन्दर हो, परन्तु दुर्भाग्य है कि बाल श्रमिकों को बचपन से ही पारिवारिक देखभाल तथा संरक्षण से वंचित कर दिया जाता है। जनसंख्या घनत्व, गरीबी, सामाजिक मूल्यों की समाप्ति, बेरोजगारी एवं अशिक्षा आदि परिस्थितियां बाल श्रमिकों को शारीरिक क्षति पहुँचाने वाले कार्यों में नियोजित करती है।” महात्मा गाँधी के अनुसार- “बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं।” बच्चे देश के पथप्रदर्शक होते हैं। देश व समाज बच्चों का लालन-पालन जिस प्रकार करेगा, उन्हें शिक्षित, संस्कारशील बनायेगा, बच्चे भी उसी प्रकार देश व समाज को प्रतिफल देंगे। बच्चों को जिस अवस्था में आर्दश नागरिक बनाने के लिए संस्कार ग्रहण कराने चाहिये, उस अवस्था में वे कृषि कार्यों, घरों तथा ढाबों में गन्दे बर्तन धोते व कारखानों की खतरनाक मशीनों के बीच दूषित वातावरण से जूझने को मजबूर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठनों के शब्दों में - “स्वास्थ्य, सामाजिक, शारीरिक व कल्याण की स्थिति है, न कि केवल दुर्बलता व बीमारी की अनुपस्थिति” (<https://en.wikipedia.org>health>)।

अध्ययन का महत्व:- समाज में बाल श्रम विभिन्न बुराइयों में से एक है, जिससे समाज आजादी के 76 साल के बाद भी निजात पाने में असफल रहा है। यह समस्या दिन-प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। श्रम बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य जीवन की संभावना को समाप्त कर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों-बस्तियों में बाल श्रमिकों को अनेक प्रकार की गतिविधियों में श्रम करते देखा जाता है। खेत-खलियानों, बाग-बगीचों में कार्य करना, मवेशी चराना, गेहूँ, धान आदि उगलने से लेकर ईट-भट्टों, चमड़े तथा काँच के कारखानों, वेंडिंग गतिविधियों, ढाबों, रेस्तरा आदि में श्रम करके पारिवारिक आय में बढ़ोत्तरी करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चाहें

तेज धूप हो, कड़ाके की सर्दियों हो या बरसात का मौसम हो, इन बाल श्रमिकों का कार्य कभी भी नहीं रुकता है। अक्सर श्रम के दौरान बाल श्रमिकों को अनेक शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को सहन करना पड़ता है। खेतों में तेज धूप में कार्य करते समय बाल श्रमिकों को विभिन्न बीमारियाँ घेर लेती हैं शारीरिक तथा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है वहीं दूसरी तरफ जोखिमपूर्ण उद्योग-धन्धों में कार्य के दौरान शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, दुर्व्यवहार व यौन शोषण जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। अतः इस प्रकार प्रस्तुत शोध के माध्यम से बाल श्रमिकों का वर्तमान समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

भारत में बाल श्रम की स्थिति तथा स्वास्थ्य संबंधी खतरे:- भारत में अनेक ऐसे खतरनाक उद्योग-धन्धे हैं जहाँ मासूम बच्चे अल्पायु में ही श्रमिक बनने के लिए मजबूर हैं। श्रम के दौरान उनका स्वास्थ्य तो कुपोषित होता ही है साथ ही नियोक्ताओं के दुर्व्यवहार को भी बर्दास्त करना पड़ता है। भारत के विभिन्न उद्योगों में स्वास्थ्य संबंधी खतरे निम्न प्रकार हैं-

बीड़ी उद्योग:- बीड़ी उद्योग बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बाल श्रमिक बीड़ी बनाने के साथ-साथ उनका सेवन भी करते हैं जो उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बीड़ी झुककर बनाई जाती हैं इस प्रकार पूरे दिन झुककर बैठकर कार्य करने से उनको गम्भीर पीठ का दर्द रहता है, जिससे उनको शारीरिक विकृति हो जाती है और उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूषित वातावरण में कार्य करने से स्वास्थ्य संबंधी यूएजजी एक गम्भीर रोग के अतिरिक्त अस्थमा, तपेदिक और फेंफड़ों के विकार से पीड़ित रहते हैं।

आभूषण उद्योग:- बाल श्रमिक आभूषण तथा जंजीर गढ़ने व काटने का कार्य करते हैं। श्रमिक बच्चों से उद्योगपति यह अपेक्षा करते हैं कि वे 12 घण्टे अथवा अधिक समय के दौरान तीव्रगति के साथ अधिक से अधिक कार्य करें। इस प्रकार के कार्य बाल श्रमिकों में सिरदर्द, आँखों में विकार, इसके अतिरिक्त हाथों व उँगलियों का तेज धार वाले औजारों के बीच में आने से कटने-फटने का खतरा लगातार बना रहता है।

बेल्टिंग उद्योग:- बेल्टिंग वाले कार्यों से बाल श्रमिकों की आँखों को गम्भीर खतरा रहता है। उनको कार्य के दौरान न सुरक्षात्मक मास्क अथवा न कोई चश्मे की सुविधा दी जाती है, इस स्थिति के कारण आँखों से आंसू तथा चुभन होने लगती है और दृष्टि भी कमजोर होती जाती है।

रत्न उद्योग:- इस उद्योग का प्रथम स्वास्थ्य खतरा नेत्रों को नुकसान पहुँचाता है। छोटे रत्न के ऊपर दर्जनों पहलुओं की काट-छाँट के साथ उन पर पॉलिश भी की जाती है। यह उद्योग बाल श्रमिकों की 10 वर्ष के अन्दर नेत्रों की रोशनी अधिक कम कर देता है। इस प्रकार बाल श्रमिकों को कम आयु में ही सुधारात्मक चश्मा लग जाता है।

रेशम बुनाई उद्योग:- रेशम करघे, नमी, कम हवादार व अँधेरे कमरों अथवा इमारतों में जमा रहते हैं। अधिक भीड़-भाड़ तथा दूषित वातावरण वाले कार्य बाल श्रमिकों के शरीर में संक्रामक बीमारियों को प्रोत्साहित करते हैं। लगातार करघों पर बैठकर कार्य करने से गठिया, घुटनों में दर्द, पैर व पीठ की बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। उचित रोशनी का अभाव आँखों की दृष्टि कमजोर करता है। बाल श्रमिकों से जब कोई गलती हो जाती है, तो अक्सर नियोक्ता उनके साथ शारीरिक तथा मानसिक हिंसा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं।

कालीन उद्योग:- भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकांश कालीन उद्योग हैं, जिनमें बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित 90 प्रतिशत ऊनी कालीन बाल श्रमिकों द्वारा ही बनाई जाती हैं। भदोही व मिर्जापुर के दो नगरों के आसपास कालीन उद्योगों

में 2,000 के लगभग गाँव सम्मिलित हैं, जिनमें 75 प्रतिशत बाल श्रमिक मौजूद हैं। लगातार उन के संपर्क में रहने से बाल श्रमिक त्वचा से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं। श्वसन, आँतों व आँखों संबंधी बीमारियाँ होना आम बात है।

अध्ययन का

उद्देश्य

शोध कार्य किसी विशेष उद्देश्य को लेकर पूर्ण किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-

1. ग्रामीण-नगरीय बाल श्रमिकों के शैक्षिक स्तर का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण-नगरीय बाल श्रमिकों की स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

फिलिप्स, डब्लू.एस.के. (1994) इन्होंने अपनी पुस्तक "स्ट्रीट चिल्ड्रेन इन इण्डिया" में देश में जो बच्चे सड़क किनारे जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हैं। उनसे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं, नीतियों एवं उनके जीवन की दशाओं का विश्लेषणात्मक विवेचन किया है। ये बच्चे प्रत्येक क्षण प्रदूषित वातावरण एवं स्वास्थ्य परिस्थितियों से संघर्षरत रहते हैं। सरकार द्वारा बच्चों के लिए जो कल्याणकारी कानून एवं नीतियाँ लागू की गई हैं उनका विस्तृत वर्णन किया है।

गोयल, पी.के. (2005) ने अपनी पुस्तक "स्ट्रीट चिल्ड्रेन एण्ड द चाइल्ड लेबर" में खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजित बाल श्रमिकों को दैनिक जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित जिन जोखिमपूर्ण परिस्थितियों को सहन करना पड़ता है, उनका विस्तृत वर्णन किया है। ऐसे कार्य जो मुख्य रूप से अधिक दर्दनाक होते हैं, वे कार्य श्रमिक बच्चों के समक्ष मानसिक समस्याएँ उत्पन्न करते हैं। यदि श्रमिक बच्चे श्रम के दौरान विकलांग भी हो जाए तो उनको किसी भी तरह का मुआवजा मिलने की बहुत कम सम्भावना होती है। इस प्रकार शरीर के स्थायी नुकसान अथवा एक अंग की क्षति होने से बाल श्रमिकों के व्यस्क जीवन की कामकाजी संभावना समाप्त हो जाती है।

श्रीनिवास, निशा एवं सिंह, विनीता (2007) ने अपने अध्ययन में भारत के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की कार्य प्रकृति, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हिंसा, यौन शोषण आदि का वर्णन किया है। बाल श्रमिक औपचारिक तथा संगठित क्षेत्र की अपेक्षा असंगठित तथा अनौपचारिक श्रम के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में श्रम करना बाल श्रमिकों के लिए हानिकारक होता है। खेतों (कृषि) में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक पदार्थ तेज धूप में श्रम करना बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है और नगरीय कारखानों में प्रदूषित वातावरण, विशाल मशीनों, बंद कमरों तथा स्वच्छ हवा की कमी के कारण उनके शरीर में अनेक रोग अपना स्थान बना लेते हैं।

त्रिपाठी, मधुसूदन (2011) ने अपनी पुस्तक "बाल अधिकार तथा बाल शोषण" में बताया है कि बाल श्रमिक गरीबी, राजकीय अक्षमता, रूढ़ियों, बेरोजगारी आदि के कारण विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न एवं शोषण के शिकार होते जा रहे हैं। श्रमिक बच्चे बाल्यावस्था से ही दोहरा व जटिल जीवन जीने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। वे विकास तथा सहभागिता के अधिकारों, स्वतंत्रता व समानता के अधिकारों, सुरक्षा तथा स्वच्छता के अधिकारों से वंचित होते हैं। अधिकांश बाल श्रमिक परिवार के लिए रोटी जुटाने में अपना स्वस्थ जीवन तथा उज्ज्वल भविष्य को श्रम की भट्टी में समर्पित कर देते हैं।

सिंह, निशांत (2015) ने अपनी पुस्तक "बाल शोषण एवं बाल श्रम" में बाल श्रमिकों की कार्य स्थितियों, उनके जीवन में श्रम के हानिकारक दुष्परिणामों तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का सजीव वर्णन किया। देश तथा समाज की नींव बच्चों पर आधारित होती है। हमारा दुर्भाग्य है कि देश में बच्चे श्रम की चपेट में आते जा रहे हैं। यह हमारे समक्ष गम्भीर चुनौती है, जो हमारे उज्ज्वल भविष्य को समाप्त कर रही है।

सरोज, आशुतोष तथा तिवारी, शिव बहादुर (2023) ने अपने अध्ययन में श्रम के दौरान बाल श्रमिकों के जीवन में पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन किया है। बाल श्रम बच्चों के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक तथा शारीरिक हितों को नुकसान पहुँचाता है। श्रमिक बच्चें श्रम के दौरान अस्वस्थ तथा विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। श्रम बच्चों के मानसिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जागरूकता का अभाव बाल श्रमिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है तथा संविधान के विरुद्ध है।

साहित्य से स्पष्ट होता कि श्रमिक बच्चे अक्सर कार्य के अन्तर्गत चोट, दुर्व्यवहार, कुपोषण, मनोवैज्ञानिक तथा थकावट या रसायनों के बीच काम करने से दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित होते हैं। श्रम बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य पर मानसिक तथा शारीरिक रूप से गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। विकासशील देशों के लिए उचित ज्ञान तथा जागरूकता के अभाव में बाल श्रमिकों के मध्य स्वास्थ्य से संबंधित अनगिनत समस्याएं मौजूद हैं।

सामग्री और क्रियाविधि

आगरा का क्षेत्रफल 4,041 किमी है। जिसके अन्दर ग्रामीण क्षेत्र 3,793,04 किमी तथा नगरीय क्षेत्र 247,6 किमी शामिल है। आगरा जिले में 6 तहसीलें, आगरा (सदर तहसील), बाह, एत्माद पुर, फतेहाबाद, खेरागढ़ तथा किरौली स्थित हैं।

अध्ययन क्षेत्र:- प्रस्तुत अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से सदर तहसील के खासपुर नामक ग्राम का चुनाव किया गया है और नगरीय क्षेत्र से नगलापदी क्षेत्र का चयन अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है।

निदर्शन:- प्रस्तुत अध्ययन के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा 50 सूचनादाताओं का चयन ग्रामीण क्षेत्र (खासपुर) से एवं 50 सूचनादाताओं का चयन नगरीय क्षेत्र (नगलापदी) से किया गया है।

अनुसूची:- सूचनादाताओं से प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। सूचनादाताओं से तथ्य संकलन के साथ-साथ अवलोकन के द्वारा भी जो तथ्य प्राप्त हुए उनको समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया है। द्वितीय स्रोतों में पुस्तकें, शोध लेख, सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेज तथा रिपोर्ट्स इत्यादि शामिल हैं।

विश्लेषण

1. **सूचनादाताओं के शिक्षा का स्तर:** शिक्षा का स्वास्थ्य जागरूकता से घनिष्ठ संबंध होता है। अध्ययन क्षेत्र के बाल श्रमिकों की शिक्षा के स्तर की जानकारी सारणी 01 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी - 01

सूचनादाताओं के शिक्षा का स्तर

शिक्षा का स्तर	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
साक्षर	10	20	13	26	23	23
निरक्षर	04	08	03	06	07	07
पांचवी तक	16	32	10	20	26	26
आठवीं तक	15	30	11	22	26	26
दसवीं तक	03	06	08	16	11	11
बारहवीं तक	02	04	05	10	07	07
योग	50	100	50	100	100	100

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिकों से उनके शैक्षिक स्तर के संबंध में प्राप्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बाल श्रमिकों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिकों का शैक्षिक स्तर अधिक है। दसवीं तथा बारहवीं स्तर की शिक्षा नगरीय बाल श्रमिकों की अपेक्षा ग्रामीण बाल श्रमिकों में कम है। बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पिछड़ी होने के कारण शिक्षा संबंधी आवश्यक संसाधनों जैसे, वेश-भूषा, पुस्तकें आदि की उपलब्धता का अभाव, अध्ययन के लिए समय का अभाव, गुणवत्ता एवं समुचित अभाव आदि अनेक परिस्थितियों के कारण बाल श्रमिकों को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है।

2. सामान्य जीवन में स्वास्थ्यप्रद आदतों के प्रति सचेत: उत्तरदाता बाल श्रमिक अपने सामान्य जीवनकाल में नित्य दाँतों की साफ-सफाई, स्नान, स्वच्छ व धुले हुए वस्त्र पहनने जैसी आदतों के प्रति सचेत हैं या नहीं ? अच्छी स्वास्थ्य आदतों के प्रति सचेत होने का वर्णन सारणी 02 में दर्शाया गया है।

सारणी - 02

सामान्य जीवन में स्वास्थ्यप्रद आदतों के प्रति सचेत

सामान्य जीवन में स्वास्थ्यप्रद आदतों के प्रति सचेत	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
सचेत हैं	05	10	22	44	27	27
सचेत नहीं हैं	26	52	17	34	43	43
कभी-कभी सचेत नहीं होते हैं	19	38	11	22	30	30
योग	50	100	50	100	100	100

नित्य दाँतों की साफ-सफाई, स्नान, स्वच्छ व धुले हुए वस्त्र पहनने जैसी स्वास्थ्यप्रद आदतों से शरीर विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षित रहता है, इस संदर्भ में बाल श्रमिकों से प्राप्त जानकारी द्वारा स्पष्ट होता है कि अधिकतर ग्रामीण बाल श्रमिक 26 (52 प्रतिशत) स्वास्थ्य आदतों के प्रति जागरूक नहीं हैं। बाल श्रमिकों ने बताया कि वे श्रम की अधिकता से अनेक बार चाहकर भी स्वास्थ्य आदतों को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि शरीर की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व देते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिक अधिकतर 22 (44 प्रतिशत) स्वास्थ्यप्रद आदतों के प्रति सचेत हैं।

3. संतुलित तथा पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता: अच्छे स्वास्थ्य हेतु सूचनादाता बाल श्रमिक संतुलित तथा पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक है या नहीं ? इस संबंध में उनसे प्राप्त

जानकारी सारणी 03 में बतायी गयी है-

सारणी - 03

संतुलित तथा पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता

संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
जागरूक हैं	17	34	41	82	58	58
जागरूक नहीं हैं	33	66	09	18	42	42
योग	50	100	50	100	100	100

संतुलित एवं पौष्टिक भोजन बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है, इस संबंध में अधिकांश ग्रामीण बाल श्रमिक 33 (66 प्रतिशत) संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक नहीं है, तथा जो जागरूक हैं उनको निम्न पारिवारिक स्थिति तथा परिवार में सदस्यों की अधिकता, धन का अभाव, अथवा अन्य कारणवश ऐसा भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। नगरीय बाल श्रमिक 41 (82 प्रतिशत) में अधिकांश भोजन के प्रति जागरूकता देखी गई।

4. स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-छोटी समस्याओं का निदान: सूचनादाता बाल श्रमिक शरीर या हाथ-पैर में दर्द, बुखार, खाँसी, सर्दी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का निदान किस प्रकार करते हैं? इस बारे में उनसे प्राप्त जानकारी सारणी 04 में दर्शायी गई है-

सारणी - 04

स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-छोटी समस्याओं का निदान

स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-छोटी समस्याओं का निदान	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
घरेलू उपचार	24	48	27	54	51	51
डॉक्टर से परामर्श	08	16	11	22	19	19
कुछ नहीं करते	18	36	12	24	30	30
योग	50	100	50	100	100	100

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिक छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर से परामर्श ग्रामीण क्षेत्र के बाल श्रमिक नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिकों की तुलना में कम लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बाल श्रमिक नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिकों की तुलना में घरेलू उपचार को अधिक महत्व देते हैं।

5. मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता: सूचनादाता बाल श्रमिक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं या नहीं ? इसके बारे में जानकारी सारणी 05 में प्रस्तुत की गयी है-

सारणी - 05

मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता

मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	12	24	18	36	30	30
नहीं	38	76	32	64	70	70
योग	50	100	50	100	100	100

मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता के प्रति ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिक अधिक जागरूक नहीं हैं। ग्रामीण बाल श्रमिकों में नगरीय बाल श्रमिकों की तुलना में जागरूकता कम है, जो 24 प्रतिशत है, जबकि नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिक 36 प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हैं।

6. क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्धता की जानकारी: अपने क्षेत्र में बाल श्रमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता जैसे, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी के प्रति जागरूक है अथवा नहीं ? इस संबंध में बाल श्रमिकों से प्राप्त जानकारी सारणी 06 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी - 06

क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्धता की जानकारी

क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्धता की जानकारी	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
जानकारी है	09	18	24	48	33	33
जानकारी नहीं है	30	60	16	32	46	46
जानकारी थोड़ी-बहुत है	11	22	10	20	21	21
योग	50	100	50	100	100	100

बाल श्रमिकों में अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी जैसे- हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि कहाँ पर स्थित हैं, इस संबंध में 18 प्रतिशत ग्रामीण बाल श्रमिक व 48 प्रतिशत नगरीय बाल श्रमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूक हैं। नगरीय बाल श्रमिकों की तुलना में ग्रामीण बाल श्रमिक कम जागरूक हैं।

7. मादक पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की जानकारी: मादक पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की जानकारी के लिए कि अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रमिक मादक द्रव्यों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस संबंध में कितने बाल श्रमिक जागरूक हैं। प्राप्त जानकारी सारणी 07 में दर्शायी गई गयी है-

सारणी - 07

मादक पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की जानकारी

नशीले पदार्थों का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	16	32	32	64	48	48
नहीं	34	68	18	36	52	52
योग	50	100	50	100	100	100

मादक पदार्थों से स्वास्थ्य को नुकसान के बारे में नगरीय बाल श्रमिक ग्रामीण बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक जागरूक हैं, जिनका प्रतिशत 64 है। ग्रामीण बाल श्रमिक अधिकांश 68 प्रतिशत स्वास्थ्य के नुकसान के प्रति कम जागरूक पाए गए। कुल समग्र रूप में बाल श्रमिकों में 48 प्रतिशत जागरूकता पाई गई कि मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।

8. बीमार होने पर उपचार सामग्री के रूप में घरेलू इलाज, झाड़-फूक की सहायता: अध्ययन क्षेत्र के बाल श्रमिक बीमारी के इलाज में झाड़-फूक अथवा घरेलू इलाज को प्राथमिकता देते हैं या नहीं ? इस संबंध में सूचनादाताओं से प्राप्त जानकारी सारणी 08 में प्रस्तुत की गई है-

सारणी - 08

बीमार होने पर उपचार सामग्री के रूप में घरेलू इलाज, झाड़-फूक की सहायता

बीमारी का झाड़-फूक व घरेलू इलाज से उपचार	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	31	62	17	34	48	48
नहीं	05	10	11	22	16	16
कभी-कभी	14	28	22	44	36	36
योग	50	100	50	100	100	100

ग्रामीण बाल श्रमिक (62 प्रतिशत) नगरीय बाल श्रमिकों की तुलना में बीमार होने पर घरेलू नुस्खों तथा झाड़-फूक को महत्व देते हैं। वहीं नगरीय बाल श्रमिक बीमारी के समय 22 प्रतिशत घरेलू नुस्खों तथा झाड़-फूक को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अगर चिकित्सकीय इलाज से ठीक नहीं होते हैं, तो विकल्प के रूप में झाड़-फूक करवा लेते हैं जिनका प्रतिशत 44 है।

9. सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूकता: सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति अध्ययन क्षेत्र के बाल श्रमिक जागरूक हैं अथवा नहीं ? इसके प्रति कितने जागरूक हैं ? इस संबंध में प्राप्त जानकारी सारणी 09 में प्रस्तुत की गई है-

सारणी - 09

सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूकता

सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूकता	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
जागरूक हैं	06	12	11	22	17	17
जागरूक नहीं हैं	32	64	25	50	57	57
थोड़े-बहुत जागरूक हैं	12	24	14	28	26	26
योग	50	100	50	100	100	100

सरकारी योजनाओं की जानकारी के संबंध में नगरीय क्षेत्र के बाल श्रमिकों में इन योजनाओं की जागरूकता ग्रामीण बाल श्रमिकों की तुलना में अधिक पाई गई। 24 प्रतिशत ग्रामीण बाल श्रमिक इस संबंध में थोड़े-बहुत जागरूक हैं। वहीं नगरीय बाल श्रमिकों में यह प्रतिशत 28 है। 64 प्रतिशत ग्रामीण बाल श्रमिक कम जागरूक पाए गए व नगरीय बाल श्रमिक सरकारी योजनाओं के प्रति 50 प्रतिशत कम जागरूक पाए गए।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के ग्रामीण-नगरीय बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इस अध्ययन से संबंधित संकलन से प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं-

ग्रामीण बाल श्रमिकों की तुलना में नगरीय बाल श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति उच्च है। अधिकांश बाल श्रमिक सामान्य जीवन में स्वास्थ्यप्रद आदतों के प्रति अधिक जागरूक नहीं दिखे तथा नगरीय बाल श्रमिकों की तुलना में ग्रामीण बाल श्रमिकों की जागरूकता का स्तर निम्न दिखा है। संतुलित तथा पौष्टिक भोजन के बारे में ग्रामीण बाल श्रमिकों में कम जागरूकता पाई गई। स्वास्थ्य की छोटी-छोटी समस्याओं के निदान में डॉक्टर के परामर्श की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी, इस संबंध में अधिकतर बाल श्रमिक घरेलू उपचार कराते हैं और कुछ बाल श्रमिक किसी प्रकार का उपचार नहीं लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी बाल श्रमिकों में जागरूकता का अभाव है। मुख्य रूप से ग्रामीण बाल श्रमिक कम जागरूक हैं। क्षेत्र में हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केन्द्र

व आंगनबाड़ी की उपलब्धता से संबंधित जागरूकता संतोषप्रद नहीं पाई गई। मादक पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में ग्रामीण बाल श्रमिकों की जागरूकता संतोषजनक नहीं रही, लेकिन नगरीय बाल श्रमिकों में जागरूकता अधिक पायी गई। बीमार होने पर उपचार के रूप में चिकित्सकीय उपचार के साथ-साथ झाड़-फूंक कराने की प्रवृत्ति पाई गई। विशिष्ट रूप से ग्रामीण बाल श्रमिक इस प्रवृत्ति को अधिक प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय बाल श्रमिकों में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति बहुत कम जागरूकता पाई गई।

बाल श्रमिकों के शैक्षणिक स्तर का प्रभाव उनके स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता से पाया गया। ग्रामीण बाल श्रमिकों की शिक्षा का स्तर उनके स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता का अभाव स्पष्ट दिखाई दिया। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के साथ-साथ यह आवश्यक है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के प्रति महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। ताकि बाल श्रमिक श्रम बाजार में नियोजित होने से बच सकें और अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चोपड़ा, आर. (1994), "वॉयस फ्रॉम द अर्थ: वर्क एण्ड फूड प्रोडक्शन इन ए पंजाबी विलेज", सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, पी.पी.- 79-91।
2. फिलिप्स, डब्लू.एस.के. (1994), "स्ट्रीट चिल्ड्रेन इन इण्डिया", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली।
3. सिंह, एस. (1997), "चाइल्ड लेबर इन इण्डिया: सम रिफ्लेक्शन्स", द इण्डिया जर्नल्स ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, पी.पी.- 810-828।
4. गोयल, पी.के. (2005), "स्ट्रीट चिल्ड्रेन एण्ड द चाइल्ड लेबर", विस्टा इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पी.पी.- 11, 83-112, 242।
5. श्रीवास्तव, निशा एवं सिंह, विनीता (2007), "ग्लोबलाइजेशन एंड चाइल्ड लेबर: प्रोब्लम्स एण्ड इराडिकेशन" (एडि.) बागची, के.के., "इम्प्लॉयमेंट एण्ड पॉवर्टी एलनाविएशन, प्रोग्राम इन इण्डिया एन एप्रेजल: माइक्रोलेवल स्टडीज विद नेशनल पर्सपेक्टिव्स", अभीजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पी.पी.- 443।
6. त्रिपाठी, मधुसूदन (2011), "बाल अधिकार तथा बाल शोषण", खुशी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
7. विरिन्द्र, सेनगुप्ता एण्ड अग्रवाल, सतीश (2015), "इण्टरनेशनल जर्नल्स ऑफ एडवांशिज इन सोशल साइन्सिज", पब्लिशड इन वॉल्यूम-31।
8. सिंह, निशांत (2015), "बाल शोषण एवं बाल श्रम", ओमेगा पब्लिकेशन्स, जयपुर।
9. मुकर्जी, राधाकमल, "चिन्तन परम्परा", जुलाई-दिसम्बर 2021, यूजीसी केअर लिस्ट-सोशल साइन्सिज, समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली (उ.प्र.), पी.पी.- 148-155।
10. सरोज, आशुतोष तथा तिवारी, शिव बहादुर (2023), बाल श्रमिक की स्थिति, चुनौतियां एवं समाधान: एक अवलोकनात्मक अध्ययन, इनोवेशन तथा रिसर्च कॉन्सैप्ट, वॉल्यूम-07।
11. <https://www.humanium.org>child>
12. Scientific Research Publishing, <https://file.scrip.org>html>
13. <https://en.wikipedia.org>health>
14. www.researchguru.net